

INDEPENDENCE OPENED A BROAD WAY TO ISLAM

Bozorov Abdugani Karimovich

Kitob District, Kashkadarya Region

Khoja Bukhari Secondary Special Islamic Educational Institution

teacher of interpretation

While defining the policy of our independent state, we must definitely consider our religion of Islam. After all, religion has left its indelible stamp on our way of life and spiritual values. We saw what happened to those who fought against God. This kind of fruitless and dry denial is no longer valid. A positive attitude towards religion is of great importance in our foreign policy, especially in expanding our relations with Muslim countries.

ISTIQLOL ISLOM DINIGA KENG YO'L OCHDI

Bozorov Abdug'ani Karimovich

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani

Xoja Buxoriy nomli o'rta maxsus islom bilim yurti

tafsir fani o'qituvchisi.

Mustaqil davlatimizning siyosatini belgilab olar ekanmiz, Islom dinimizni albatta nazarda tutishimiz kerak. Negaki, din turmush tarzimizga, ma'naviy qadriyatlarimizga kishilar ongiga o'zining o'chmas muhrini bosgan. Xudoga qarshi kurashganlarning ahvoli nima kechganligini ko'rdik. Endi bu xil besamar va quruq inkor yo'li yaramaydi. Dinga nisbatan ijobiy munosabat tashqi siyosatimizda, ayniqsa, musulmon davlatlari bilan o'zaro aloqalarimizni kengaytirishda katta ahamiyatga ega.

Yuksak ma'naviy burchlar kecha yoki bugun o'ylab topilgan emas. Ular insoniyatning ming yillik tarixi, ota-bobolarimizning necha-necha avlodlari tajribasi davomida yuzaga kelgan.

Bozor iqtisodiyotida inson ma'naviyatini unutish gunoh bo'ladi. Faqat pul va foyda ketidan quvsak-da, ammo odamlarimiz tuban qashshoq bo'lib qolishsa - bunday jamiyatning hech kimga keragi yo'q. O'zbekiston mustaqillik sari yo'lolar ekan, dastlabki kunlaridanoq o'tmish madaniyati va qadriyatlarini tiklash nohaq jabrlangan insonlarning muborak nomlarini yuzaga chiqarish, milliy ongini o'stirish kabi vazifalarni o'z oldimizga oliy maqsad qilib qo'ydik.

Dinga, diniy tashkilotlarga keng yo'l ochib berildi. Mamlakatimizda masjidlar soni ko'paydi, muborak haj va umra ziyoratlariga ilgari nari borsa, besholti kishi borardi. Endi har yili minglab odamlar muqaddas joylarga emin-erkin borib kelish imkoniyatlarga ega bo'ldilar. Bu esa o'z navbatida yetarli malakali diniy kadrlar tayyorlash zaruratini tug'dirdi. Shunday qilib, O'zbekiston musulmonlari idorasi tarkibida 1992 yil ta'lim bo'limi tarkib topdi. Keyinchalik ta'lim va kadrlar tayyorlash bo'limi deb nomlanadigan bo'ldi.

Bugungi kunda yurtimizda Imom Buxoriy nomli Toshkent Islom unstituti, o'nta o'rta maxsus Islom bilim yurtlari, shu jumladan ikkita ayol-qizlar bilim yurtlari faoliyat ko'rsatmoqda.

Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan barcha o'rta maxsus Islom bilim yurtlari uchun maxsus fanlardan dastur va ma'ruza matnlari tayyorlanishi yo'lga qo'yildi.

Diniy ta'lim muassasalarida dars jarayonini texnika vositalaridan foydalangan holda tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston musulmonlari idorasi ta'lim tizimi moddiy texnika ba'zasini muntazam boyitib kelmoqda. Har bir bilim yurti faks- lazer, printer, televizor, video magnitafon, audio magnitafon bilan ta'minlandi. Talabalar kompyuter savodxonligini chiqarish maqsadida zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan

informatika asoslarini o'qitish xonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Bugungi kunda har bir o'qituvchi, har bir talaba kompyuterlar bilan ishlash sirlarini o'rganib olgan.

Ta'lim maskanlari kutubxonalari diniy, ilmiy, siyosiy badiiy ma'naviy ma'rifiy kitoblar, darsliklar va qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Kutubxonalarda jami 32 mingdan ortiq kitoblar bor. Ulardan 22 mingtasi diniy, 10 mingtasi dunyoviy adabiyot namunalaridir. Ularni talabalar sevib o'qiydi.

Toshkent Islom instituti va o'rta maxsus Islom bilim yurtlarida ta'lim olayotgan iqtidorli talabalarga alohida e'tiborda bo'lish maqsadida ularga qo'shimcha maxsus fan to'garaklari tashkil etildi. To'garaklar ishini yuritish uchun rejalar tuzildi. Qo'shimcha mashg'ulotlar olib borishda ijobiy natijalarga erishildi.

Shuningdek, ilmga chanqoq yoshlarga ta'lim usullarini yanada rang-baranglashtirish, samaradorligini kuchaytirish maqsadida diniy ta'lim muassasalarini mudarrisleri o'z bilim malakalarini muntazam oshirib borishlari yo'lga qo'yildi. Toshkent Islom universitetida tashkil etilayotgan malaka oshirish kurslarida diyorimizda ko'zga ko'ringan ulamolar, o'z sohasining bilimdon olimlari, professorlari va fan arboblari dars bermoqdalar.

Talabalarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida stipendiyalar bilan ta'minlangan. Iqtidorli talabalarga maxsus stipendiyalar tashkil etilgan.

O'zbekiston Respublikasi hukumati musulmonlarning erkinlikda-eminlikda o'z ibodatlarini ado etishlariga haj va umra ziyoratlariga, farzandlarini diniy ta'lim maskanlarida o'qitishlariga lozim bo'lgan barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda.

Vazirlar Mahkamasining qarorida shunday ilhombaxsh satrlar bor:

“Islom ma'hadi va o'rta maxsus Islom bilim yurtlarida joriy etilgan ta'lim standartlari o'quv rejaları hamda talablarning qabul qilingan davlat me'yorlariga muvofiq diniy va dunyoviy bilimlar olayotganini inobatga olib, mazkur o'quv yurtlarining bitiruvchilariga beriladigan diplomlar davlat ta'lim xujjati sifatida

e'tirof etilsin. Hamda ana shu hujjatlarga ega bo'lgan shaxslarga davlat oliy tizimida o'qishni davom ettirish huquqi berilsin".

Bundan ruhlangan Toshkent Islom instituti va o'rta maxsus Islom bilim yurtlari jamoalari talabalari yuksak ma'naviyatli, har tomonlama chuqur bilimli kelajakda mutaassib oqimlardan holi bo'lgan sof Islom dinini targ'ib qiluvchi diniy kadrlar tayyorlash ustida g'ayrat bilan tinmay mehnat qilmoqdalar.

Din odamzodni hech qachon yomon yo'lga boshlamaydi. Din bu dunyoning o'tkinchi ekanini, oxiratni eslatib turadi, odam bolasini xushyor bo'lishga, harom yo'llardan uzoq yurishga, yaxshi bo'lishga, yaxshi iz qoldirishga undaydi.

Biz dinga bundan keyin barcha shart-sharoitlarni yaratib beramiz. Diniy rasm-rusmlarga, bayramlarga, diniy tarbiyaviy ta'limlarga doimo jiddiy e'tibor beriladi.

Ayni zamonda biz din peshvolariga, o'zimizga o'xshagan musulmon birodalarimizga bir narsani takror va takror uqtirmoqchimiz: din o'z yo'li bilan, davlat o'z yo'li bilan, diniy partiyalar tuzib, hokimiyat talashib yurishlar Allohga yoqmaydi. Islom dini insonlarni kamtarlikka, kamsuqumlikka undaydi. Musulmon farzandi kechirimli bo'ladi. Musulmon farzandi bironi kofir, bironi xudojo'y deb toifalarga ajratmaydi... sababi, bandasining ustidan bandasi emas, Allohning o'zi hukm chiqaradi. Shunday ekan, bir-birimizni behuda ayblab, men musulmonman, sen kofir, deb talashib yurishlar bizga to'g'ri kelmaydi. Kimning fazilati qancha, kimning gunohi qancha ekanini yaratganning o'zi u dunyoda ajrim qilib beradi. Yaxshi odam har kuni e'tiqodini almashtirmaydi. E'tiqod va imon bir libos emaski, bugun bunisini yechib tashlab, ertaga yangisini kiysa.

Ichki va tashqi siyosatni ishlab chiqib amalga oshirish chog'ida Islom dinini e'tiborga olish muhim ahamiyatga ega. Odamlarning turmush tarzida, ruhiyatida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda, Islom diniga ga e'tiqod qiluvchi xalqlar bilan yaqinlashish istagida ham shu omil namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston-kelajagi buyuk davlat. Bu – mustaqil, demokratik huquqiy davlatdir. Bu - insonparvarlik qoidalariga asoslangan, millati, dini, ijtimoiy ahvoli, siyosiy e'tiqodlaridan qat'iy nazar, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlab beradigan davlatdir.

-Hurfiylik, vijdon va din erkinligi qoidalarini qaror toptirish, bir dunyoqarashning yakkahokimlik yangilangan jamiyatga yotdir. Har bir inson o'z e'tiqodi va dinga amal qilish, o'zining diniy marosimlarini bajo keltirish huquqiga ega. Bugungi kunda din barcha illatlardan, yolg'on va riyokorlikdan poklanishdan yuksak axloqiy negizlar va ma'naviy fazilatlarni qayta tiklashga ko'maklashmoqda.

Islom-ota-bobolarimizning dini - musulmonlarning ongi, turish-turmushining mohiyati, hayotining o'zidir. Davlat har bir musulmon uchun muqaddas bo'lgan Makkaga haj qilishda zarur yordam beradi.

O'zbekiston boshqa musulmon davlatlari bilan ham o'zaro munosabatlarni - shu jumladan ko'p tomonlama asosda chuqurlashtirishga intilmoqda.

Arab mamlakatlari bilan, avvalo Saudiy Arabistoni bilan qalin aloqalar o'rnatish yo'lida dastlabki qadamlar qo'yildi. O'zbekiston xalqi madaniy va diniy merosdan bahramand bo'lish, savdo-sotiq, tizimini rivojlantirish, kadrlarni o'qitish imkonini oldi.

Mustaqil O'zbekiston kuch-qudrati manbai xalqimizning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligidir.

Xalqimiz adolat, tenglik, ahil qo'shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab-asrab kelmoqda.

O'zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an'analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, faravonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har kishini kamol toptirishga erishish uchun zarur shart-sharoit yaratishdur.

1992 yilning avgust oyida istiqlolimiz sharofati ila birinchi bo'lib,

o'zimizning o'zbek tilimizga, Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasi Alouddin Mansur tomonidan tayyorlandi hamda "Cho'lpon" nashriyotida 100 ming nusxada chop etildi.

Ilgari odamlar Qur'on suralarini yod olishardi-yu, bu kitobda bayon etilgan gaplarning chuqur ma'nosini ko'pincha tushunishmas edi. Endi har bir kishi ona tilidan Islom dinining mohiyatini uqib olishi mumkin.

Ma'naviy hayotdagi diniy bayramlar, hayit kunlarining Respublikada umumxalq bayrami sifatida nishonlanishi uchun keng yo'l ochilgani ham ma'naviy poklanishning muhim ko'rinishidir. Ma'naviy hayotda Islom dinining alohida o'rni bor. Bu ilohiy ta'limot olamni anglash, dunyoviy tafakkur, tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlarni idrok etish borasida beqiyos ahamiyatga ega. Bu - madaniy-ma'naviy merosimiz ikki qudratli to'lqin - dunyoviy ilmlar va diniy falsafiy tafakkurga tayanadi. Shu bois ham bu o'lmas qadriyatlar bugungi yangi davlatchiligimiz qurulishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatda Islom dini omilidan unumli foydalanish uning boy ma'naviy va madaniy qadriyat sifatidagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Prezident Islom Karimovning 1992 yil 7 martdagi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida din ishlar bo'yicha qo'mita tashkil qilindi.

1992 yil 27 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ro'za hayitini dam olish kuni deb e'lon qilish to'g'risida" farmoni e'lon qilindi. Farmonda jumladan, shunday deyiladi: "Mustaqil O'zbekiston Respublikasi musulmonlarining istak va xohishlarini inobatga olib hamda fuqarolar o'rtasida mehr-oqibatni barqarorlashtirish maqsadida diniy bayram-Ro'za hayitining birinchi kuni dam olish kuni deb tayinlansin". 1992 yildan boshlab har yili mamlakatimizda Ro'za hayiti umumxalq bayrami sifatida nishonlanmoqda. Inson e'tiqodsiz, imonsiz yashay olmaydi chunki komil va sobit e'tiqod jamiyat ma'naviy qiyofasini belgilaydi. Bu borada Islom dini katta ahamiyatga ega. Shu boisdan ham mamlakatimizda mustaqillikning ilk kunlaridanoq dinga, xususan,

ota-bobolarimiz dini bo'lmish Islom diniga keng yo'l ochib berildi. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida 2-bo'lim shaxsiy huquq va erkinliklar bobidagi 31-moddasida jumladan shunday deyiladi: Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hechqaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi",¹ qonuni qabul qilingan.

Bunga ko'ra barcha olamlarning robbisi Alloh subhanahu va taolo o'zining muqaddas kalomi Qur'oni Karimda dinga majbur qilish haqida,

لا اكراه فيدين قد تبين الرشد من الغي

"Dinga majbur qilish yo'q. Batahqiq, haq botildan ajradi".² Ya'ni Alloh taolo o'z Payg'ambari Muhammad (a.v.s.) ga Qur'oni Karimni tushurib, Islomni joriy qilgandan so'ng, to'g'ri yo'l noto'g'ri yo'ldan, haq botildan ajradi. Hamma narsa o'z o'rnini topdi. Shunday bo'lgandan keyin "Dinga majbur qilish yo'q". Har kimga Alloh aql bergan, o'ziga kerak yo'lni tanlab olsin.

Dinimizga monelik qilish, shakkoklik qilish, dinimizni yurakda saqlamaslik-bizning siyosatimizga butunlay zid narsadir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi voyaga yetayotgan va kelajak avlodlarimizda ota-bobolarimiz, buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviy va madaniy merosga sadoqatini tarbiyalash, muqaddas qadriyatlarimizni saqlash va avaylab asrash - bu ham bugungi siyosatimizning uzviy qismidir, ma'naviy boyligimiz va ma'naviy qudratimizning dalolatidir.

Ota-bobolarimiz va bizning muqaddas e'tiqodimiz bo'lmish Islom dinining bugungi hayotimizdagi o'rni va ta'sirini, odamlarimizning ruhan pok, imonini butun, irodasini baquvvat etishdagi, odamiylik fazilatlarini uyg'unlashtirishdagi hissasini yuksak baholaymiz.

¹ "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi" kitobidan 9-bet.

² "Baqara" surasi 256-oyat.

Xudo bizga qo'ygan talabi bitta-imonli bo'lish, halol yashash va halol mehnat qilish. Har qaysi inson qayerda bo'lmasin va qaysi vazifani bajarmasin, o'zini harom-xarish ishlardan tiyishligi va o'z joyida o'z vazifasini halol bajarishligi kerak.

Va shu bilan birga, beva-bechoralarga, yetim-yesirlarga, nochor-nogironlarga muruvvatli bo'lishi, Allohning o'zi buyurgan fitr va zakot farzlarini bajarsin.

Xalqimizda dono bir naql bor: "Ota rozi-xudo rozi, Ona rozi-Payg'ambar rozi". Bizni dunyoga keltirgan aziz insonlarni qanchalik ulug'lasak, bu ham Yaratganimizning nazariga tushadi va shubhasiz farzandlarimizning mehr-oqibati sifatida yana o'zimizga qaytadi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, har bir inson yurtimizni obod qilishga ulush qo'shib, shu obod yurtda savob ishlari bilan o'zidan yaxshi nom va yaxshi iz qoldirib, Alloh va el-yurt oldidagi muqaddas burchini bajarishi shartdir.

Masjid- muqaddas maskan. Elga ma'naviy tushunchalarni targ'ib qiladigan, yoshlarga tarbiya beradigan, tinchlik-osoyishtalikni saqlash, ma'rifat tarqatish kabi savobli va xayrli ishlarni amalga oshirishga da'vat etadigan mo'tabar joy. Biroq nazarimizda viloyatda masjid qurish masalasida sho'ralar davrida xos eskicha "kompaniyabozlik" avj olib ketganga o'xshaydi.

Ko'p asrlik Islom tarixida yuksak ma'naviyat darajasi masjidlar soni bilan emas, balki qavmning imoni va e'tiqodi butunligi, mustahkamligi bilan o'lchangan.

Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan ajdodlardan qolgan boy ilmiy-ma'naviy merosni tadqiq etib, amaliyotga tadbiiq etish, osori antiqalarni asl hoida kelajak avlodlarga yetkazish, diniy ta'lim sohasini rivojlantirish borasida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ayni kunlarda Hazrati Imom dahasiga kelgan kishi o'zgacha bir go'zallik, shukuhni his etib, dili yayraydi. Bu yerda amalga oshirilgan keng ko'lamdagi

qurilish-ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarining guvohi bo'ladi. Ayniqsa, 2007 yil 20 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hazrati Imom (Xastimom) jamoatchilik jamg'armasini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi qarori qabul qilinishi quvonchimizga quvonch qo'shdi. Qarorda ta'kidlanganidek, "Hazrati Imom majmuasining tariximiz, ma'naviy hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini inobatga olib hamda uning asl tarixiy qiyofasini tiklash, bu yerda keng ko'lamli qurilish-ta'mirlash va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish majmuaning infratuzilmasini har tomonlama rivojlantirish maqsadida Toshkent shahar hokimligi qoshida Hazrati Imom (Xastimom) jamoatchilik jamg'armasi ta'sis etildi".

Qator tarixiy obidalar diniy tashkilotlar ixtiyoriga o'tkazildi. Yangidan-yangi masjidlar ochilmoqda. Davlat diniy asarlarni chop etishga yordam berayapti. Din peshvolari matbuot, radio va televidenie orqali qarashlarini erkin bayon etmoqdalar.

Qadimiy Movarounnahr va Xuroson farzandlarining jahon ilmu ziyosi tarixiga zarvaraqlar ila bitilgan asarlari oz emas. Imom al-Buxoriy, al-Beruniy, ibn-Sino, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Rudakiy, Ulug'bek, Jomiy, Navoiy, Bobur, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon Fitrat va boshqa yuzlab zotlarni jahon yaxshi biladi. Istiqlol bizga o'zligimizni anglatdi. O'zini anglagan xudoni anglaydi, o'zini tanigan xudoni taniydi. Xudoni anglash-olamni anglash, olamni tushunish, odamni tushunish, demakki, hayotning mazmunini idrok etish demakdir. Inson o'zining butun mohiyatini, o'zining insonligini qanchalik chuqur tushunsa, yashash mazmun-mohiyatini ham shunchalik chuqur anglaydi.